

Título: *Aplicación de una consultoría administrativa en el área de compras de una empresa manufacturera de Empalme, Sonora.*

Área del Proyecto/Investigación: *Recurso Humanos*

Autor 1(Alumno): *López Valdez, Alejandra*

Correo: *alejandra.lopez225774@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Vélez Hernández, Rosario Karina*

Correo: *rosario.velez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Licenciatura en Administración*

Campus: *Empalme*

Resumen

La consultoría, es un servicio para las empresas de cualquier tipo de giro y tamaño que ayuda a detectar áreas de mejora o de necesidad que la organización pueda ocupar para el crecimiento o mejorar el desempeño de la misma. Dando un beneficio tanto al personal de trabajo como a la organización. Por ende, el objetivo del trabajo fue aplicar una consultoría en el área de compras de una empresa manufacturera de Empalme, Sonora, para identificar áreas de oportunidad y generar estrategias de mejora. La metodología aplicada fue del autor Kubr (2015), que consiste en cinco fases, las cuales son: iniciación, diagnóstico, planeación, aplicación y evaluación y cierre. Al ser aplicado dio como resultado el área de oportunidad de la realización de un manual de instrucciones para la actualización de proveedores. Las recomendaciones que se sugieren es el seguimiento constante de un servicio de consultoría para la detección de áreas de oportunidad así como la aplicación del manual para medir el impacto del mismo.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La historia de la consultoría surge en la reconstrucción de posguerra, la rápida expansión de las empresas, unida a la aceleración de los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas economías de desarrollo y la intensificación de la internacionalización de la industria, el comercio y las finanzas mundiales crearon oportunidades particularmente favorables y demandas de servicios de consultoría de empresas. Dado a estas situaciones, en este periodo se establecieron la mayor parte de las organizaciones de consultoría que existen hoy y es por esto que tal actividad ha venido adquiriendo popularidad (Kubr, 1998 citado por Pacheco 2012).

Para Martínez (2012), una consultoría es un servicio de identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, procedimientos y métodos dentro de las organizaciones, con el fin de mejorar su funcionamiento, a través del desarrollo y asistencia en la aplicación de planes de acción apropiados. También dice dicho autor, que se lleva a cabo por empresas o personas independientes llamadas consultores, que son especialistas en las funciones que una organización necesita mejorar o que considera problemas a solucionar.

Considerando lo anterior, la empresa manufacturera Maquilas Tetakawi (MTK), no es una excepción en la aplicación de consultoría, por ello, el presente proyecto se llevará a cabo en la misma. Como antecedentes de la organización se tiene que se fundó hace 35 años en Empalme, y ahora es una de las organizaciones (clústeres) de fabricación aeroespacial más grandes de México. Cuenta con más de 25 mil empleados en cuatro ubicaciones. Además, presta servicios de fabricación a más de 75 clientes internacionales, en industrias que incluyen la automotriz, electrónica y de dispositivos médicos. Cuenta con cuatro ubicaciones, empezando con la Comunidad de Manufactura Roca Fuerte, en Guaymas, la cual es una de las principales industrias, siendo su fuerte la fabricación de alta tecnología aeroespacial, como turbinas y otros componentes, Bella

Vista, en Empalme, Sonora; Zapa, en Coahuila, y el más reciente, aún en construcción, en Río Sonora, en Hermosillo, Sonora (Salazar, 2021).

Por otro lado, el área de la empresa a beneficiar con este proyecto, es la de compras y suministros, la cual es el departamento que se encarga de proporcionar las cotizaciones de necesidades de mobiliario, equipo, suministros y papelería de cada una de las plantas que se encuentran en Maquilas Tetakawi. Actualmente el área no cuenta con procedimientos escritos y presenta constante rotación de personal y/o practicantes.

1.2 Planteamiento del problema

La empresa Advanced Customer Flow Technologies (ACF por sus siglas en inglés y en español Tecnologías del Flujo Avanzado de Clientes) (2023), menciona que en un mundo cada vez más saturado de ofertas de servicios de todo tipo, la competencia crece y se dificulta destacar en el mercado. Asimismo, identificar e implementar iniciativas de mejora empresarial puede ser un desafío, pero es necesario para garantizar el crecimiento y el éxito de una organización.

Para Haro et al. (2016), la finalidad de la consultoría empresarial es ofrecer al empresario o comerciante, asesorías empresariales integrales de calidad y profesionales, que les permita tomar decisiones acertadas y fundamentadas que coadyuven a lograr los objetivos y metas planteadas, debido a que, en el crecimiento, desarrollo y consolidación de negocios depende de varias aristas internas, externas, nacionales e internacionales que son difíciles de predecir.

Por lo anterior, el área de compras de la empresa en estudio no es la excepción a la consultoría. Sin embargo, es importante mencionar que actualmente el área presenta dificultades para mantener actualizada la información y documentación de los

proveedores, esta situación se agrava por la rotación del personal o de practicantes encargados de esta actividad.

Por ello, surge la siguiente pregunta detonante: ¿Cómo puede la consultoría contribuir al área de compras de una empresa manufacturera?

1.3 Objetivo

Aplicar una consultoría en el área de compras de una empresa manufacturera de Empalme, Sonora, para identificar áreas de oportunidad y generar estrategias de mejora.

II. Método

2.1 Sujetos

Como sujetos en estudio para llevar a cabo la consultoría se consideraron los miembros del área de compras que actualmente cuenta con tres empleados de entre 30 y 45 años de edad. Las actividades que realizan son: alta de proveedores, actualización de proveedores, actividades administrativas y acceso para dar consentimiento de las compras.

2.2. Materiales

Debido a que la consultoría fue basada en la técnica de observación y la entrevista, se utilizaron los siguientes materiales:

- Una hoja y una pluma para realizar las anotaciones de las observaciones realizadas así como de anotaciones de los comentarios de los integrantes del área.
- Es importante mencionar que a los integrantes se les aplicó una breve entrevista, utilizando preguntas como:

- ¿Por qué hay actualizaciones pendientes de la información de los proveedores?
- ¿La manera de realizar el trabajo de actualización de proveedores es siempre la misma?
- ¿Se cuenta con un orden para realizar dicha actividad?
- Computadora e internet para realizar los convenios y el cronograma de actividades, así como la redacción de los hallazgos.

2.3 Procedimientos

La metodología seleccionada para la aplicación de la consultoría se basó en el autor Kubr (2015), la cual está formada por cinco fases las cuales son las siguientes:

Fase 1: Iniciación

En esta etapa, se solicita el consentimiento de la empresa para llevar a cabo la investigación. Una vez confirmada la autorización, se procederá a formalizar la vinculación entre la universidad y la empresa mediante los convenios necesarios.

Fase 2: Diagnóstico

Una vez asegurado el consentimiento de la empresa, se lleva a cabo como parte de la consultoría un exhaustivo diagnóstico del problema a abordar para comprender la situación real de la misma. Esto implica la aplicación de una técnica de evaluación, cuyos resultados serán posteriormente analizados y sintetizados para formular un plan de acción.

Fase 3: Planeación

Basándose en los resultados del diagnóstico, se desarrolla un plan de acción para resolver las problemáticas identificadas y mejorar las actividades pertinentes. Esta propuesta será presentada al encargado del departamento para su revisión y aprobación.

Fase 4: Aplicación

En esta etapa, se procede con la implementación de las estrategias de mejora, con el objetivo principal de reducir el tiempo de surtido y mejorar el flujo de material en una línea de producción específica.

Es importante mencionar que este proyecto sólo pudo implementarse hasta esta etapa debido a la duración de la estancia en la empresa. Sin embargo, se describe a continuación la última fase del proceso de la consultoría.

Fase 5: Evaluación y cierre

Finalmente, se realizan pruebas para evaluar la efectividad de las estrategias implementadas. Una vez confirmados los resultados esperados, se elabora un plan de seguimiento. Todos estos hallazgos y acciones serán comunicados al responsable del departamento a través de un informe final que detalla toda la información recopilada durante la investigación.

III. Resultados

En el presente apartado se darán a conocer los cada uno de los resultados obtenidos de las fases de la metodología implementada, como se muestra a continuación:

Fase 1: Iniciación

Como resultado de esta primera fase se obtuvo el permiso por parte de la empresa Maquilas Tetakawi para realizar la consultoría y las prácticas profesionales, por lo que se firmó el formato de registro de prácticas así como el convenio de las mismas, tanto por los miembros de la empresa como por la universidad. Lo anterior, como se muestra en las siguientes imágenes:

Figura 1. Convenio

Instituto Tecnológico de Sonora
Vinculación Institucional
SSBT-POP-FO-04-06

Fecha de registro:	Día:	08	Mes:	enero	Año:	2024
Periodo escolar:	Ene-May	x	Verano		Ago-Dic	

REGISTRO DE PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Categoría de práctica profesional:	Formación	Consultoría	x	Investigación
Modalidad:	Virtual	Presencial	x	Virtual/Presencial

DATOS DEL ORGANISMO/EMPRESA

Razón social de la empresa:	Maquilas Tetakawi S.A De C.V	RFC:	MTK 861014-317
Área/Departamento:	Área de compras		
Giro:	Servicios	x	Educativo
Sector:	Publico	Privado	Social
Responsable de proyecto en la empresa:	Mtra. Natalia Alicia Lizárraga Ávila		
Puesto:	Jefe de compras		
Domicilio de la empresa:	Carretera Int. Km 1969 Guadalajara-Hogales km 2		
Teléfono/Extensión:	6221253810	Correo:	natalia.lizarraga@tetakawi.com

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Implementación de Competencias de la Licenciatura en Administración en una Empresa de giro de servicios
Actividades:	Implementar competencias de la Licenciatura en Administración en una empresa de giro de servicios
Días y horario de asistencia:	de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm

DATOS DEL RESPONSABLE DE PROYECTO EN EL ITSON

Nombre	ID	Correo	Firma
Lic. Federico Cruz Guerrero	97824	federico.cruz97824@potros.itson.edu.mx	

DATOS DEL ALUMNO

Nombre del Alumno	ID	Carre ra	Curso PP	Plan de estudios	Correo electrónico	Teléfono
Alejandra López Valdez	225774	LA	PP1, PP2, PP3	2016	alejandra.lopez225774@potros.itson.edu.mx	6221576554
Laura Nayely James Muro	210492	LA	PP1, PP2, PP3	2016	laura.jamez210492@potros.itson.edu.mx	6221615603

DATOS DEL PROFESOR DEL CURSO

Nombre	ID	Correo	Curso PP	Firma
Mtra. Rosario Karina Vélez Hernández	8670	rosario.velez@potros.itson.edu.mx	PP1	
Mtra. Nidia Carolina Ruiz Salas	10255	nidia.ruiz10255@potros.itson.edu.mx	PP2, PP3	

Firma Responsable del Proyecto en el Organismo/Empresa

Sello del Organismo/Empresa

Original - Programa educativo
C.e.p. - Coordinación de Servicio Social y Bolsa de Trabajo
Inicio de vigencia: 01/02/2022
*No alterar formato

El Instituto Tecnológico de Sonora protege sus datos personales, para conocer el aviso de privacidad puedes consultar la siguiente liga:
<https://www.itson.mx/micrositios/transparencia/Paginas/aviso-de-privacidad.aspx>

Fuente: ITSON, Campus Empalme. 2024

Figura 2. Registro Practicas Profesionales

Convenio Especifico de Práctica Profesional

3383-P-23-07-05-05

CONVENIO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN, MAQUILAS TETAKAWI S.A DE C.V, REPRESENTADO POR MTRA. NATALIA ALICIA LIZÁRRAGA ÁVILA, Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON), POR CONDUCTO DE LIC. FEDERICO CRUZ GUERRERO CON MOTIVO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EN UNA EMPRESA DE GIRO DE SERVICIOS", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

Objetivo del proyecto:
Implementar competencias de la Licenciatura en Administración en una empresa de giro de servicios.

Modalidad del proyecto: Virtual: Presencial: Virtual-Presencial:

DECLARACIONES:

1. Ambas partes declaran:

1. Dar apertura a la vinculación entre la institución y el entorno productivo de la región a través del desarrollo de convenios de cooperación entre las partes.
2. Que es su deseo colaborar en forma conjunta en el desarrollo del proyecto, mismo que se llevará a cabo por alumnos de licenciatura del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Estudiantes participantes pertenecientes al proyecto:

Nombre del alumno	ID	Carrera	Curso PP	Plan de estudios	Firma del Alumno
Alejandra López Valdez	225774	LA	PP1, PP2, PP3	2016	<i>Alejandra L.</i>
Laura Nayely Jiménez Muro	210492	LA	PP1, PP2, PP3	2016	<i>Laura Jiménez</i>

3. Las fases o actividades del proyecto a realizar son las siguientes:

FASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		
Fase/Actividad	Fecha de inicio	Fecha de término
Contextualización de la empresa.	22/1/2024	9/2/2024
Identificar áreas de oportunidad.	12/2/2024	23/2/2024
Proponer mejoras.	26/2/2024	6/3/2024
Desarrollar propuestas de mejora.	11/3/2024	3/5/2024
Entrega de informe técnico.	7/5/2024	10/5/2024

Nota de Vigencia: 01/09/2022
Página: 1 de 2
Por: Jhonnathan

El Instituto Tecnológico de Sonora protege sus datos personales, para conocer el aviso de privacidad por favor consultar la siguiente liga:
<http://www.itson.mx/tecnologia/transparencia/registro/aviso-de-privacidad.aspx>

Fuente: ITSON, Campus Empalme. 2024

Fase 2: Diagnóstico

Con base en la observación realizada durante el diagnóstico de la consultoría, se identificó que el área de proveedores, compuesta por tres trabajadores responsables de la actualización y aceptación de proveedores para las plantas de Maquilas Tetakawi, enfrenta problemas de retrabajo en el seguimiento de proveedores. Esta situación se debe a la falta de actualización de la documentación de los mismos, causada por la alta rotación de empleados y practicantes, quienes habitualmente realizan esta tarea. Como resultado, es necesario capacitar continuamente a los nuevos empleados sobre el proceso, quienes a menudo se van antes de haberlo aprendido completamente. Esto se agrava porque deben esperar las indicaciones de las personas que conocen el proceso. Para solucionar esta problemática, se decidió elaborar un manual de instrucciones para la actualización y seguimiento de proveedores, destinado al personal futuro y/o a los

practicantes. Este manual servirá como guía para llevar a cabo el trabajo de manera eficiente, evitando retrasos y complicaciones en el proceso.

Fase 3: Planeación

El resultado de esta fase se obtuvo la definición de las actividades a realizar para la elaboración de la propuesta de mejora definida en la fase anterior, la cual resultó en la elaboración de un manual de instrucciones, así como los tiempos de cada una de las actividades. Lo anterior, como se muestra en la siguiente tabla (Ver tabla 1):

Tabla 1. Elaboración de un Diagrama de Gantt con las actividades realizadas.

ACTIVIDADES	ABRIL				MAYO	
	1	2	3	4	1	2
1.Observación de los pasos para la elaboración del manual.						
2.Realización del borrador en un cuaderno de cada paso.						
3.Toma de capturas de pantalla del portal y del correo que plasman los pasos a realizar.						
4.Investigar aplicaciones donde se pueda hacer el manual.						
5.Elegir programa y plantilla para el diseño del manual.						
6.Realización del manual de instrucciones.						

Fuente: Elaboración propia. 2024

Fase 4: Aplicación

La realización de la aplicación de las actividades planeadas en la fase 3 se tiene por cada actividad lo siguiente:

De la actividad **1. Observación de los pasos para la elaboración del manual:** se obtuvo la detección de 9 pasos para la actualización de los proveedores.

Pasos para la actualización de proveedores:

1. Tener abierto el portal correspondiente.
2. Tener abierto el Excel.
3. Dirigirse en el portal al apartado proveedores.
4. Buscar el nombre del proveedor y dar click en él.
5. Anotar correo electrónico y número de teléfono del proveedor.
6. Pasar los datos al excel
7. Dar click en el símbolo de clip para ver la documentación.
8. Buscar información más reciente y pasar al excel.
9. Comenzar con la comunicación con el proveedor.

De la actividad **2. Realización del borrador en un cuaderno de cada paso:** se obtuvo el detallado de paso por paso para una mejor comprensión al momento de realizar el trabajo correspondiente.

En la actividad **3. Toma de capturas de pantalla del portal y correo:** se obtuvieron las imágenes necesarias para plasmar con detalle las indicaciones que se mencionan.

En la actividad **4. Investigar aplicaciones donde se pueda hacer el manual:** se obtuvieron algunas opciones como lo fueron: CANVA, Genially, Power Point, Good Notes, etc.

Para la actividad **5, "Elegir el programa y plantilla para el diseño del manual",** se decidió utilizar CANVA. Se seleccionó una plantilla de esta plataforma para llevar a cabo el diseño del manual.

En la última actividad **6. Realización del manual de instrucciones:** se obtuvo el resultado final del manual dicho anteriormente, el cual fue realizado de manera digital y entregado en PDF a los responsables e integrantes del área de compras (área en estudio).

Conclusiones

La consultoría de empresas, ayuda a las organizaciones a encontrar soluciones a sus necesidades o áreas de oportunidad, tener mejor desempeño y crecimiento en la empresa, etc., esto con ayuda de estrategias profesionales que harán lograr sus objetivos.

Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo “aplicar una consultoría en el área de compras de una empresa manufacturera de Empalme, Sonora, para identificar áreas de oportunidad y generar estrategias de mejora” la cual arrojó como resultado que el área de proveedores enfrentaba problemas de retrabajo debido a la falta de actualización de la documentación, causada por la alta rotación de empleados y practicantes. Esto obligaba a capacitar constantemente a nuevos empleados, quienes a menudo se iban antes de dominar el proceso, complicando aún más la situación. Por ello, se optó por la realización de un manual de instrucciones para la actualización de proveedores.

Por lo anterior, se puede concluir que el objetivo se cumplió al 100% debido a que se detectó el área de oportunidad y se definió la estrategia de mejora. Es por ello que se recomienda realizar de una manera constante el servicio de consultoría, ya que esto ayudará a detectar las áreas de oportunidad o necesidades que pueda necesitar la organización y disminuir los riesgos futuros, así como la aplicación del manual para medir el impacto del mismo en el área de compras.

Referencias

- ACF Technologies (14 de junio del 2023). La importancia de la consultoría para mejorar procesos en las empresas. <https://www.acftechnologies.com/es/blog/la-importancia-de-la-consultoria-para-mejorar-procesos-en-las-empresas>
- Haro, R. M. A., Barjas, S. C. A., & Dolores, L. T. M. (Diciembre del 2016). Centro Universitario UTEG a través de la consultoría universitaria fortalece las finanzas de la microempresa en la zona metropolitana de Guadalajara. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 7(13), 535-561. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672016000200535&lng=es&tlng=es.
- Kubr, M. (2015). La consultoría de empresas: guía para la profesión (3ra. Edición). (pp. 157-275). Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- Martínez, V. D. M. (Septiembre del 2012). Implementación de una nueva metodología para el modelado de procesos de negocios aplicada en una casa consultora enfocada a las tecnologías de información. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México] Repositorio Académico. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/2157/Informe%20de%20Actividades.pdf?sequence=1#:~:text=La%20consultoría%20es%20un%20servicio,México%20hasta%20los%20años%20cincuentas>
- Pacheco, R. I. (Septiembre del 2012). Consultoría en las empresas de Cajeme: un factor de éxito. [Tesis de maestría, Instituto Tecnológico de Sonora] Repositorio Biblioteca ITSON. http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/1303_rosas_ivonne.pdf
- Salazar, A. S. I. (14 de julio del 2021). Revista NORO: Tetakawi: la industria manufacturera nacida en Sonora. NORO. <https://noro.mx/tetakawi-la-industria-manufacturera-nacida-en-sonora/>